

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE COLETIVA: DIFERENÇAS CONCEITUAIS E INTERFACES NO CAMPO DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.19235842

Amanda Prado

¹Enfemeira e Mestre em Gestão e Avaliação da Educação – UFJF
prado.amanda@ufjf.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2340353865907557>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: Os termos Saúde Pública e Saúde Coletiva são frequentemente utilizados como sinônimos, embora apresentem diferenças conceituais, históricas e epistemológicas que impactam diretamente a formulação e a implementação de políticas de saúde. A Saúde Pública tem origem na tradição higienista europeia dos séculos XVIII e XIX, com foco no controle de epidemias e na prevenção de doenças, sob forte influência do modelo biomédico e de práticas centralizadas. Já a Saúde Coletiva emerge na América Latina, especialmente a partir da década de 1970, como um campo crítico que amplia a compreensão do processo saúde-doença ao incorporar os determinantes sociais e a participação popular. **Objetivo:** Analisar as principais diferenças e interfaces entre Saúde Pública e Saúde Coletiva, destacando suas contribuições para a organização das políticas de saúde no contexto brasileiro, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Metodologia:** Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório-descritivo, baseado em revisão integrativa da literatura, análise documental de marcos legais e institucionais do SUS e estudo comparativo de programas de saúde. Foram examinados artigos científicos publicados entre 2010 e 2023, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e organismos internacionais, utilizando análise de conteúdo para identificação das categorias centrais. **Resultados:** Observou-se que a Saúde Pública prioriza ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle sanitário, com ênfase técnica e administrativa, enquanto a Saúde Coletiva adota uma perspectiva crítica, fundamentada na determinação social da saúde, na intersetorialidade e na participação social. Apesar das diferenças, identificam-se importantes interfaces entre os dois campos, especialmente na promoção da saúde, na vigilância em saúde e na consolidação do SUS, onde práticas biomédicas e abordagens sociais se articulam de forma complementar. **Conclusão:** Conclui-se que Saúde Pública e Saúde Coletiva não são campos excludentes, mas complementares. A integração de seus referenciais teóricos e práticos é fundamental para o fortalecimento de políticas públicas mais democráticas, equitativas e eficazes, capazes de enfrentar as desigualdades sociais e promover o direito à saúde como princípio constitucional.

Palavras-chave: Políticas De Saúde; Promoção Da Saúde; Saúde Coletiva; Saúde Pública; Sistema Único De Saúde.